

Análise Algébrica de Transações Intragrupo e seus Efeitos Tributários

Algebraic Analysis of Intragroup Transactions and Their Tax Implications

Marcelo Gonçalves Tenório

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), bacharel em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e especialista em Direito Tributário pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

RESUMO

A exigência da elaboração de demonstrações consolidadas a certos grupos econômicos visa, dentre outros objetivos, eliminar transações entre entidades do grupo, embora não neutralize os efeitos tributários delas decorrentes. Este artigo demonstra, por meio de modelagem algébrica, que, na presença de assimetrias que impõem ou possibilitam situações tributárias distintas entre empresas de um mesmo grupo, a tributação incidente sobre as transações intragrupo pode ser significativamente alterada, influenciando o resultado consolidado. Tais assimetrias podem ser exploradas, de forma lícita ou ilícita, pela adoção de estruturas societárias que posicionam empresas-chave em situações tributárias mais favoráveis, sobretudo quando controladoras detêm participações expressivas em suas controladas, de modo que a concentração comercial possibilita a centralização dos resultados líquidos das investidas por meio da contabilização de ganhos avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial. Embora a formulação proposta seja aplicável a diferentes tributos, toma-se como campo exemplificativo as assimetrias recorrentes nas legislações do Programa de Integração Social e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, cujas complexidades evidenciam a necessidade de um modelo matemático consistente para entender a dinâmica dos grupos econômicos – dos mais simples aos mais complexos – e oferecer suporte à doutrina contábil e tributária, à formulação de políticas públicas, à prevenção de ilícitos, à gestão lícita de planejamentos tributários e ao desenvolvimento de aplicações computacionais. Entre estas, destacam-se a detecção de assimetrias relevantes, a construção de matrizes de ganho tributário, a mensuração dos respectivos impactos, a realização de análises de sensibilidade e a comparação sistemática de cenários, de modo a conectar formalização matemática, prática contábil e análise tributária em um referencial útil tanto à fiscalização quanto à gestão empresarial.

Palavras-chave: Planejamento Tributário. Grupos Econômicos. Estrutura Societária. Assimetrias Tributárias. Conformidade Tributária.

ABSTRACT

The requirement for certain corporate groups to prepare consolidated financial statements aims, among other objectives, to eliminate transactions between entities within the group, although it does not neutralize the resulting tax effects. This article demonstrates, through algebraic modeling, that in the presence of asymmetries that impose or allow distinct tax situations among companies of the same group, the taxation of intragroup transactions can be significantly altered, thereby affecting the consolidated result. Such asymmetries may be exploited, lawfully or unlawfully, through the adoption of corporate structures that place key companies in more favorable tax positions, especially when parent companies hold significant equity interests in their subsidiaries, enabling the centralization of net results from investees through the recognition of gains under the Equity Method of Accounting. Although the proposed formulation is applicable to different taxes, the analysis focuses on recurring asymmetries within the legislation of the Social Integration Program and the Contribution for the Financing of Social Security, whose complexities highlight the need for a consistent mathematical model to understand the dynamics of corporate groups—from the simplest to the most complex—and to provide support for accounting and tax doctrine, public policy design, prevention of illicit practices, lawful tax planning, and computational applications. These applications include the detection of relevant asymmetries, the construction of tax gain matrices, the measurement of their impacts, sensitivity analyses, and systematic scenario comparisons, thus connecting mathematical formalization, accounting practice, and tax analysis into a framework useful both for tax authorities and corporate management.

Keywords: Tax Planning. Corporate Groups. Corporate Structure. Tax Asymmetries. Tax Compliance.

1 | Introdução

Na prática contábil, existem procedimentos destinados a neutralizar os efeitos de relações entre empresas de um mesmo grupo, como a consolidação das demonstrações financeiras e o **Método de Equivalência Patrimonial (MEP)**. Esses mecanismos visam refletir a substância econômica subjacente, evitando dupla contagem.

Do ponto de vista tributário, contudo, tais neutralizações não impedem que subsistam efeitos relevantes quando empresas de um mesmo grupo se encontram submetidas a regimes distintos de tributação, configurando o que aqui será denominado **assimetria tributária**. É sobre esses efeitos persistentes que se debruça o presente estudo.

A abordagem é de **modelagem algébrica**, baseada na representação de fluxos — transações intragrupo, resultados avaliados pelo MEP e participações societárias — por meio de matrizes antissimétricas, cujas propriedades são clássicas na literatura de Álgebra Linear (BOLDRINI; COSTA; FIGUEIREDO, 1986). Optou-se por privilegiar a clareza e a aplicação em detrimento do formalismo matemático, empregando equações apenas no grau necessário para demonstrar os efeitos tributários relevantes.

A originalidade da modelagem proposta não impede, porém, correlações com outros campos do conhecimento. Medidas derivadas de autovalores e autovetores de matrizes antissimétricas — aqui sugeridas como reveladoras da estrutura de poder societário e da dinâmica financeira intragrupo — são também aplicadas em análises de poder em redes sociais (BONACICH, 1987) e no estudo da concentração de controle em estruturas comparativas globais (VITALI; GLATTFELDER; BATTISTON, 2011).

Para fins didáticos, a exploração de assimetrias tributárias é exemplificada a partir das legislações do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), cujas regras complexas frequentemente geram distorções significativas. Nada obstante, a modelagem aplica-se a quaisquer outros tributos.

A seguir, apresenta-se a metodologia desenvolvida.

2 | Metodologia

Primeiramente, serão introduzidos os conceitos, notações e definições necessários à compreensão da modelagem exposta neste artigo. Buscou-se prezar menos pelo rigor matemático do que pela exposição simplificada e ilustrada dos efeitos tributários das transações intragrupo. Ao fim desta seção, demonstra-se a persistência dos efeitos tributários no resultado operacional líquido consolidado do grupo econômico, e como é possível a exploração de melhores resultados (maiores lucros) através de estratégias de redução da tributação intragrupo.

2.1 | Base conceitual

Considere um grupo econômico composto de n empresas, denotadas por E_1, E_2, \dots, E_n .

Cada uma dessas empresas mantém relações comerciais com fornecedores e/ou clientes externos, tais como aquisição/venda de bens ou tomada/prestação de serviços a terceiros. Essas transações externas serão denotadas com uma “barra” acima da letra que lhes representa, do seguinte modo:

- \bar{V}_i : custo incorrido com a aquisição de bens ou serviços prestados por fornecedores externos à i -ésima empresa do grupo econômico;
- \bar{V}_i : receita decorrente da venda de bens ou prestação de serviços a clientes externos, auferida pela i -ésima empresa do grupo econômico.

Observação: o indexador i é um número natural entre 1 e n que serve para representar qualquer empresa E_i do grupo.

Além das operações externas supracitadas, considere que o grupo econômico realiza operações internas, aqui denominadas de **transações intragrupo** ou de **operações interdependentes**. Por exemplo, E_1 compra bens de E_2 ; E_3 presta serviços a E_1 ; e assim por diante.

A análise dessas transações intragrupo, e dos seus efeitos tributários, são as que mais interessam ao presente artigo. Como cada transação envolve duas

empresas do grupo – a que compra e a que vende –, a representação destas transações se dará com dois indexadores: i e j , do modo mostrado abaixo:

- C_{ij} : custo incorrido pela empresa E_i com a aquisição de bens ou prestação de serviços de E_j ;
- V_{ij} : receita auferida pela empresa E_i com a comercialização de bens ou prestação de serviços a E_j .

2.2 | Neutralidade das transações intragrupo

Nas transações intragrupo, a venda de um bem de E_i para E_j corresponde, simultaneamente, à compra desse bem por E_i no mesmo valor de venda. Por exemplo, se E_2 compra bens de E_1 por 100, então o custo de E_2 nessa operação (C_{21}) é 100, e a receita de E_1 (V_{12}) também é 100. De forma geral, o custo de E_i com E_j é igual à receita de E_j com E_i , ou seja:

$$C_{ij} = C_{ji}$$

Assim, quando somadas todas as operações intragrupo, o resultado é nulo:

$$\sum_{i,j=1}^n (V_{ij} - C_{ij}) = 0$$

Define-se a diferença entre as receitas e os custos intragrupo de cada E_i como sendo:

$$M_{ij} = V_{ij} - C_{ij} = V_{ij} - V_{ji}$$

A troca de i por j leva à propriedade característica das matrizes antissimétricas:

$$M_{ij} = -M_{ji}$$

Como cada M_{ij} tem sinal oposto ao respectivo M_{ji} , os elementos com $i = j$ são sempre nulos:

$$M_{ii} = 0, \text{ para todo } i = 1, 2, \dots, n$$

Na modelagem adotada, os elementos M_{ij} formam a **matriz de transações intragrupo**, $M = [M_{ij}]$, que representa os fluxos operacionais interdependentes. Para $n = 3$, sua forma genérica é:

$$M = \begin{bmatrix} 0 & M_{12} & M_{13} \\ -M_{12} & 0 & M_{23} \\ -M_{13} & -M_{23} & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo: considere o grupo cuja matriz M é dada por:

$$\begin{bmatrix} 0 & +100 & +15 \\ -100 & 0 & +40 \\ -15 & -40 & 0 \end{bmatrix}$$

O valor $M_{12} = +100$ indica que E_1 auferiu receita de 100 na transação com E_2 , enquanto $M_{21} = -100$ representa o mesmo fluxo, mas do ponto de vista de E_2 , que incorreu em custo de 100 com relação a E_1 . De forma análoga, $M_{23} = +40$ corresponde à receita de E_2 frente ao custo de E_3 ($M_{32} = -40$).

Como a soma de todos os elementos de uma matriz antissimétrica é nula, tem-se:

$$\sum_{i,j=1}^n M_{ij} = 0$$

Ou, de forma equivalente, retomando a identidade inicial:

$$\sum_{i,j=1}^n (V_{ij} - C_{ij}) = 0$$

Essa identidade expressa a **neutralidade dos fluxos operacionais decorrentes das transações intragrupo**, que, no entanto, não implica irrelevância: seus efeitos podem persistir de forma indireta no resultado consolidado, conforme será visto adiante.

2.2.1 | Matrizes antissimétricas: fluxos e estrutura societária

Matrizes antissimétricas possuem propriedades peculiares bem documentadas em obras clássicas de Álgebra Linear (BOLDRINI; COSTA; FIGUEIREDO, 1986). Elas podem representar não apenas transações intragrupo, mas também relações de participação societária e resultados avaliados pelo MEP. Seu estudo por meio de autovalores e autovetores fornece informações relevantes sobre a **estrutura de poder societário** — permitindo identificar padrões como liderança única, compartilhada ou circular — e sobre a **dinâmica financeira intragrupo** resultante da redistribuição de lucros e prejuízos.

Pesquisas em outras áreas já demonstraram que medidas derivadas de autovalores e autovetores podem ser aplicadas para captar posições de poder em redes (BONACICH, 1987) e para compreender a concentração de controle em estruturas corporativas globais (VITALI; GLATTFELDER; BATTISTON, 2011). Embora a exploração detalhada das propriedades espectrais dessas matrizes ultrapasse o escopo do presente artigo, esse registro indica o potencial da abordagem algébrica aqui adotada, que pode ser aplicada tanto a análises tributárias quanto a estudos mais amplos sobre a organização e o funcionamento de grupos econômicos.

A seção a seguir dedica-se a preparar a análise detalhada da composição do resultado operacional líquido consolidado do grupo econômico, visando demonstrar os efeitos tributários inerentes às operações interdependentes.

2.3 | Análise dos reflexos tributários das transações intragrupo

A neutralidade das transações intragrupo, demonstrada anteriormente, assegura que receitas e despesas entre empresas do mesmo grupo se anulem do ponto de vista contábil. Contudo, essa neutralidade não se estende automaticamente à esfera tributária. Os tributos incidentes sobre operações internas podem gerar efeitos líquidos positivos ou negativos no resultado do grupo, sobretudo quando a legislação estabelece **desequilíbrios entre débitos e créditos** ou cria regimes diferenciados de apuração.

Neste tópico, analisam-se esses reflexos tributários a partir da decomposição do resultado operacional líquido de cada empresa. A abordagem distingue:

- os efeitos das operações externas ao grupo;
- os efeitos das transações intragrupo, acompanhados da respectiva carga tributária; e
- a redistribuição de lucros e prejuízos por meio do Método de Equivalência Patrimonial (MEP).

A formalização permitirá identificar em que medida a tributação sobre operações internas pode alterar o resultado consolidado do grupo econômico, mesmo quando os preços externos permanecem inalterados.

A seguir, define-se o resultado operacional líquido individual de cada empresa, antes da consideração dos resultados do MEP, destacando-se como as transações intragrupo e a tributação associada se conectam à apuração individual.

2.3.1 | Resultado operacional líquido (antes do MEP)

A atividade econômica do grupo — externa ou interna — visa ao lucro e está sujeita à tributação.

Define-se como **resultado operacional líquido** de cada empresa E_i , denotado por L_i , o lucro ou prejuízo contabilizado após as tributações devidas, porém antes da distribuição de eventuais resultados de participações societárias em outras empresas do grupo, avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP). Esses lucros/prejuízos são dados pela seguinte expressão matemática:

$$L_i = (\bar{V}_i - \bar{C}_i - \bar{T}_i) + \sum_{j=1}^n (V_{ij} - C_{ij}) - \sum_{j=1}^n T_{ij}, \text{ para todo } i$$

, onde:

- $(\bar{V}_i - \bar{C}_i)$ é a diferença entre a receita auferida e o custo incorrido por cada E_i nas operações externas ao grupo;

- \bar{T}_i é a tributação devida sobre as operações externas;
- $\sum_{j=1}^n (V_{ij} - C_{ij})$ é a soma de todas as receitas intragrupo e custos intragrupo auferidas/incorridos por cada E_i ;
- T_{ij} é o montante da tributação associada a cada operação $i \rightarrow j$. Pode ser positivo (débito), negativo (crédito) ou zero (ausência de operação ou completa desoneração tributária); e
- $\sum_{j=1}^n T_{ij}$ é a soma de toda a tributação intragrupo.

2.3.2 | Tributação intragrupo e assimetria tributária

Os montantes dos tributos incidentes sobre as operações intragrupo, denotados por T_{ij} , também podem ser dispostos numa matriz quadrada, denotada por T . Para um grupo de 3 empresas, essa matriz será, genericamente, dada por:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & 0 & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & 0 \end{bmatrix}$$

O significado de cada T_{ij} depende da operação comercial. Se E_1 vende bens para E_2 por 100, e paga 10 de tributo, então $T_{12} = +10$ significa o débito tributário de E_1 pertinente a essa transação. Por outro lado, se E_2 puder se creditar do custo incorrido, então $T_{21} = -10$ significa o crédito tributário a que E_2 faz jus.

Note-se que, em condições ideais, i.e., que representem uma uniformidade tributária irrestrita, cada débito sobre a venda intragrupo corresponderá a um crédito – de mesmo valor – para a empresa que incorreu no custo. De modo que a soma de todos os tributos intragrupo resultará zero:

$$\sum_{i,j=1}^n T_{ij} = 0$$

Nesse caso, a matriz de tributação intragrupo T será também antissimétrica, como a matriz de transações intragrupo M :

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & T_{12} & T_{13} \\ -T_{12} & 0 & T_{23} \\ -T_{13} & -T_{23} & 0 \end{bmatrix}$$

Todavia, na presença de **assimetrias tributárias**, a totalização da tributação sobre operações interdependentes poderá ser maior ou menor, a depender da complexidade da legislação e da situação tributária pertinente à cada empresa do grupo. Neste artigo, a assimetria tributária é matematicamente definida por:

$$\sum_{i,j=1}^n T_{ij} \neq 0$$

Segue abaixo a ilustração de uma matriz antissimétrica associada aos débitos/créditos tributários de um grupo de três empresas, numa situação ideal de uniformidade tributária irrestrita:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & +10 & +1,5 \\ -10 & 0 & +4 \\ -1,5 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

Note-se que essa matriz corresponde à aplicação de uma alíquota tributária de sobre cada elemento da matriz de transações intragrupo mostrada anteriormente. Os valores positivos correspondem aos débitos; e os negativos, aos créditos.

Ainda considerando a matriz mostrada acima, suponha, agora, que E_1 vende bens para E_2 por 100, e tributa +10; todavia, E_2 não pode se creditar, por vedação imposta pela legislação vigente. Assim, temos:

$$\begin{bmatrix} 0 & +10 & +1,5 \\ 0 & 0 & +4 \\ -1,5 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

Essa simples alteração insere uma assimetria que, no caso, resulta em aumento de tributação para o grupo econômico:

$$\sum_{i,j=1}^3 T_{ij} = (+10 - 0) + (1,5 - 1,5) + (4 - 4) = +10$$

Esse assunto será retomado quando da formulação do resultado líquido consolidado do grupo econômico. Passar-se-á agora à análise do resultado líquido contabilizado por cada empresa após a distribuição do resultado MEP.

2.3.3 | Resultado operacional líquido após distribuição MEP

Empresas de um grupo econômico podem ter percentuais de participação societária umas nas outras, ou, ao menos, em certas empresas-chave estratégicas. O ganho ou perda com a tributação intragrupo independe de haver ou não resultados avaliados pelo MEP, aqui denotados simplesmente por “Resultado MEP”. Todavia, estes resultados permitem uma maior concentração de recursos financeiros nas empresas-chave, pois possibilitam a redistribuição dos lucros/prejuízos das investidas em direção às investidoras.

Seja R_i a totalização dos resultados da participação societária de E_i em outras empresas E_j do grupo. E seja R_{ij} o resultado da participação de E_i em cada uma destas E_j . Matematicamente:

$$R_i = \sum_{j=1}^n R_{ij}, \quad \forall i$$

Aqui, também se deve formalizar a **neutralidade dos resultados MEP**, pois cada investida “perde o que lucrou” – ou “ganha com a perda” – quando distribui a proporção devida do seu resultado operacional líquido às suas investidoras.

Exemplo: suponha que E_1 detém 80% de participação societária em E_2 , com resultado dessa participação avaliado pelo MEP. Então, se E_2 registra lucro operacional líquido de 100, irá “perder” $80\% \times 100 = 80$ para sua investidora E_1 . Nesse caso, $R_{12} = +80$ e $R_{21} = -80$.

Em suma, na abordagem adotada, os resultados MEP são mutuamente excludentes. Logo, matematicamente,

para o conjunto de todas as empresas do grupo, a soma sempre resultará zero:

$$\sum_{i,j=1}^n R_{ij} = 0$$

Isso reforça o que antes foi dito: a **tributação intragrupo pode ser maior ou menor a depender da assimetria tributária**. A existência de resultados MEP apenas reforça a centralização do ganho ou da perda tributária por parte de empresas-chave.

Após contabilização dos resultados MEP, cada empresa E_i do grupo obterá o seguinte resultado operacional líquido (após MEP), denotado por L_i^{MEP} :

$$L_i^{MEP} = (\bar{V}_i - \bar{C}_i - \bar{T}_i) + \sum_{j=1}^n (V_{ij} - C_{ij}) - \sum_{j=1}^n T_{ij} + \sum_{j=1}^n R_{ij}$$

, onde:

- $(\bar{V}_i - \bar{C}_i - \bar{T}_i)$: corresponde às receitas, custos e tributos pertinentes às operações externas;
- $\sum_{j=1}^n (V_{ij} - C_{ij})$: corresponde às transações intragrupo, decompostas em compras e vendas;
- $\sum_{j=1}^n T_{ij}$: corresponde à tributação intragrupo, decomposta em débitos e créditos tributários, quando a legislação permitir; e
- $\sum_{j=1}^n R_{ij}$: corresponde à totalidade dos resultados MEP já distribuídos e registrados por cada empresa do grupo.

2.3.4 | Resultado operacional líquido consolidado do grupo econômico

Define-se como **resultado líquido consolidado do grupo econômico**, denotado por L_G , a soma de todos os

resultados líquidos operacionais registrados após distribuição dos resultados MEP, ou seja:

$$L_G = \sum_{i=1}^n L_i^{MEP} = L_1^{MEP} + L_2^{MEP} + \dots + L_n^{MEP}$$

Devido à neutralidade das transações intragrupo e dos resultados MEP, essa equação fica simplesmente:

$$L_G = \sum_{i=1}^n (\bar{V}_i - \bar{C}_i - \bar{T}_i) - \sum_{i,j=1}^n T_{ij}$$

, onde:

$\sum_{j=1}^n (\bar{V}_1 - \bar{C}_1 - \bar{T}_1)$: corresponde ao resultado operacional líquido do grupo econômico decorrente apenas das transações com fornecedores e clientes externos;

$\sum_{i,j=1}^n T_{ij}$: corresponde à totalidade da tributação incidente sobre transações intragrupo, considerados os débitos e créditos envolvidos.

2.3.5 | Influência da variação da tributação intragrupo no resultado consolidado

O resultado operacional líquido consolidado, denotado por L_G , é influenciado:

- I. pelo resultado operacional líquido atrelado às operações externas; e
- II. pela totalidade da tributação incidente nas operações internas (intragrupo).

Caso haja uniformidade tributária irrestrita, isto é:

$$\sum_{i,j=1}^n T_{ij} = 0$$

, então o resultado líquido consolidado do grupo econômico decorrerá simplesmente do seu desempenho perante fornecedores/clientes externos:

$$L_G = \sum_{j=1}^n (\bar{V}_1 - \bar{C}_1 - \bar{T}_1)$$

Todavia, na presença de assimetrias tributárias expressivas, a tributação intragrupo será influente na composição do resultado consolidado, tornando-o maior ou menor.

Exemplo: suponha que um grupo econômico disponha licitamente uma ou mais empresas em posições estratégicas, de modo que estas se sujeitem a regimes tributários diferenciados, com alíquotas reduzidas ou mesmo possibilidade de isenção. Suponha ainda que essa disposição estratégica não resultará em mudança nos preços das operações externas do grupo, por simplificação matemática. Assim, representando a variação de cenários pelo símbolo “delta”, pode-se escrever:

$$\Delta L_G = \sum_{j=1}^n (\bar{V}_1 - \bar{C}_1 - \bar{T}_1) - \sum_{i,j=1}^n \Delta T_{ij}$$

E como, por hipótese, não haverá mudança de preços nos custos ou receitas decorrentes de operações com fornecedores/clientes externos, tem-se simplesmente:

$$\Delta L_G = - \sum_{i,j=1}^n \Delta T_{ij}$$

, onde:

- ΔL_G representa o aumento ou diminuição do resultado operacional líquido consolidado pelo grupo econômico;
- ΔT_{ij} representa o aumento ou diminuição da tributação incidente sobre cada operação $i \rightarrow j$.

Em suma: o lucro consolidado de um grupo econômico pode ser aumentado via estratégia tributária, ainda que se mantenham fixos os preços praticados no ambiente externo ao grupo. Esse ganho tributário, do ponto de vista do grupo, é tanto maior quanto mais bem explorada for a assimetria tributária existente.

3 | Resultados e discussões

Na seção anterior, evidenciou-se que, embora as transações intragrupo sejam neutralizadas na consolidação contábil (CPC 36, 2012, item B86c), sua

tributação pode alterar significativamente o resultado consolidado, a depender das assimetrias presentes.

Ademais, ainda que, sob certo ponto de vista, o recurso à equivalência patrimonial possa ser considerado como mero reflexo (SCHOUERI; MOSQUERA, 2020, p. 89), Anderle e Melo (2023, p. 4) observam que muitas entidades empresariais adotam métodos de estrutura verticalizada como estratégia de organização do processo produtivo. Essa concentração operacional e negocial não apenas amplia as possibilidades de otimização de custos, mas também se reinventa por meio de reestruturações organizacionais capazes de, entre outros efeitos, “superar algumas fronteiras relativas ao aproveitamento de vantagens tributárias”.

Importa destacar que as estratégias societárias voltadas à exploração de assimetrias tributárias podem assumir caráter lícito ou ilícito. Como ressalta Machado (2024, p. 86), “todo contribuinte tem o direito de praticar, sem que o Fisco possa surpreendê-lo, com razão, formulando exigência de tributo, qualquer conduta que esteja situada no plano da licitude, e somente ter de pagar os tributos que decorram dessa conduta lícita, sem que nenhum dos atos praticados deva ser desconsiderado”. Assim, “por mais difícil que seja a identificação da fronteira entre o lícito e o ilícito, (...) este é o ponto decisivo para sabermos o que o contribuinte pode fazer sem ensejar reprimenda do Fisco”.

À luz desse contexto, a presente seção visa ilustrar os efeitos tributários das operações intragrupo em situações práticas, expondo como as assimetrias identificadas se relacionam com a exposição algébrica adotada. São apresentados exemplos extraídos da legislação do PIS e da Cofins, escolhidos em razão de sua reconhecida complexidade e da frequência com que geram assimetrias tributárias entre empresas de um mesmo grupo econômico.

Em seguida, exploram-se aplicações que envolvem a construção de matrizes de ganho tributário e a simulação de cenários, de modo a mostrar que a modelagem fornece instrumentos de mensuração e diagnóstico relevantes para auditoria, conformidade fiscal e planejamento societário lícito. O primeiro conjunto de exemplos é apresentado a seguir.

Cumprido destacar, por fim, que a extensão da metodologia adotada a outros tributos requer apenas a formulação de uma equação representativa da

respectiva alíquota efetiva, a ser incorporada no mesmo arcabouço matricial¹.

¹ *Nota técnica:* na metodologia adotada, o tributo pode ser decomposto, por definição, na soma de produtos entre alíquotas efetivas e bases de cálculo efetivas. Considerando que as alíquotas são, em geral, números reais compreendidos no intervalo entre 0 e 1, basta identificar a equação representativa da alíquota efetiva para integrá-la ao modelo. Essa formulação é aplicável, por exemplo, à construção das matrizes de ganho relativas ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).

3.1 | Exemplos aplicados à tributação de PIS/Cofins

Após a demonstração algébrica dos efeitos persistentes da tributação intragrupo e de sua relação com as assimetrias tributárias e os resultados MEP, esta seção apresenta exemplos práticos extraídos da legislação do PIS e da Cofins. A escolha desses tributos decorre de sua reconhecida complexidade, que cria condições para a ocorrência de assimetrias tributárias, inclusive passíveis de serem articuladas com a potencial redução de outros tributos, como o IRPJ e a CSLL. No caso do PIS/Cofins, é possível que grupos econômicos explorem — de forma lícita ou ilícita — as assimetrias próprias da legislação setorial. Os subtópicos a seguir ilustram algumas dessas situações recorrentes.

3.1.1 | Assimetrias decorrentes de regimes tributários

Algumas empresas ou grupos econômicos possuem receitas preponderantemente sujeitas ao regime cumulativo das contribuições. Em determinadas situações, expandem suas atividades para áreas que resultariam em maior carga tributária, em razão da vedação ao aproveitamento de créditos. Para contornar esse efeito, estruturam participações societárias integrais ou quase integrais em outras empresas — já existentes ou criadas para esse fim — que, formalmente, se enquadram no regime não cumulativo.

Atualmente, porém, a intersecção entre cumulatividade e não cumulatividade tende a ser mais complexa, não se resumindo a relacionamentos societários tradicionais. No contexto do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), por exemplo, observa-se a crescente verticalização da colaboração entre a atuação de instituições financeiras (regime cumulativo) e facilitadoras de benefícios (regime não cumulativo), representando, entre outros, “uma forma de aumentar o

relacionamento com empresas — incluindo de pequeno porte — e potencializar as vendas cruzadas de produtos e serviços”, segundo notícia setorial publicada em Fusões & Aquisições (2025).

Para Anderle e Melo (2023), também existem ganhos tributários específicos em segmentos econômicos sujeitos à incidência monofásica de PIS/Cofins. Nesses casos, por força constitucional (CF, art. 149, § 4º), aplica-se alíquota única e majorada na primeira etapa da cadeia de circulação do produto (industrial/importador), com a finalidade de desonerar as etapas posteriores. Esse regime é típico de setores como farmacêutico, de perfumaria, de toucador, de higiene pessoal e de bebidas frias. Conforme relatam os autores:

Tomando como exemplo um estabelecimento industrial que explore a distribuição de produtos farmacêuticos e que opte por segregar parte das operações em um outro estabelecimento atacadista, a base de cálculo tributável nesta etapa será reduzida, tendo em vista que boa parte do valor do produto somente será agregado na operação subsequente, ou seja, na operação atacadista, cuja operação é desonerada de tais incidências tributárias. A mesma metodologia pode ser adotada para fins de incidência do IPI, afóra os desdobramentos sutis acerca do cálculo do VTM frente às regras antielísivas. (ANDERLE; MELO, 2023, p. 5-6).

Todos esses exemplos apontam assimetrias tributárias relevantes cuja exploração — lícita ou ilícita — pode ser analisada do ponto de vista algébrico, através da modelagem proposta neste artigo. Essa modelagem fornece uma lente complementar às doutrinas contábil, tributária e econômica, permitindo identificar padrões, mensurar efeitos persistentes e oferecer instrumentos de análise para os desafios tributários contemporâneos.

3.1.2 | Assimetrias decorrentes do potencial de vedação de créditos

De forma semelhante e complementar, há setores econômicos que, em razão das especificidades, enfrentam forte restrição à apuração de créditos de PIS/Cofins — como ocorre, por exemplo, na aquisição de produtos alimentícios sujeitos à alíquota zero destas contribuições ou na aquisição de serviços como publicidade e propaganda, os quais, eventualmente, suscitam controvérsias sobre o enquadramento ou não nos critérios de essencialidade e relevância consubstanciados no Parecer Normativo da

Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) nº 5/2018 (BRASIL, 2018).

Segundo Anderle e Melo (2023), “a depender do método de composição do resultado e da relevância da prestação do serviço de publicidade e propaganda à viabilidade de existência no mercado da pessoa jurídica tomadora dos serviços optante pelo lucro real, é possível cogitar a tomada de crédito das contribuições para o PIS e para a COFINS (na alíquota de 9,25%, correspondente ao somatório das alíquotas no percentual de 1,65% e 7,6%, respectivamente) recolhidos sobre os valores pagos a essa prestação de serviço”, entendimento que encontra respaldo em julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo do Acórdão nº 3302-008.120, 3ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Corinto Oliveira Machado, julgado em 29/01/2020.

Em cenários como esse, grupos econômicos podem vir a se estruturar de modo que a controladora (comercializadora) detenha participação majoritária em controladas especializadas na aquisição de bens ou serviços frequentemente desonerados de PIS/Cofins, permitindo, na prática, uma dupla recuperação aparente do custo tributário. Isso ocorre porque a base de cálculo do crédito considera, em regra, os valores constantes nas notas fiscais e/ou contratos que documentam as operações (neste caso, intragrupo) — já acrescidos da margem de lucro.

Aqui, portanto, a assimetria explorada decorre principalmente da barreira legal ao aproveitamento de créditos tributários (BRASIL, 2002; BRASIL, 2003), que pode — ou não — se conectar à assimetria de regimes tributários mencionada no tópico anterior.

A modelagem algébrica apresentada neste artigo possibilita não somente a construção de matrizes de ganho tributário, mas também o estudo do impacto do potencial de vedação a créditos, conforme será ilustrado na próxima seção. Trata-se de uma aplicação relevante, tanto do ponto de vista teórico (estimativa de uma proporção de vedação a créditos em determinados setores) quanto do ponto de vista prático (identificação da proporção exata de custos que não puderam ser considerados na apuração de créditos).

3.1.3 | Créditos presumidos x vedação de apuração de créditos

A legislação do PIS/Cofins não cumulativo (Lei nº 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003) veda, como regra geral,

o crédito sobre valores pagos a título de mão de obra de pessoa física. Contudo, o § 19 do art. 3º da Lei nº 10.833/2003 estabelece exceção, permitindo que pessoas jurídicas que contratem Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) — prestado por transportador autônomo ou por empresa optante pelo Simples Nacional — apurem créditos presumidos sobre esses pagamentos, aplicando-se percentual de 75% da alíquota básica (§20).

Antes da alteração promovida pela Lei nº 14.440/2022, essa possibilidade era restrita a empresas prestadoras do serviço de TRC; atualmente, alcança qualquer pessoa jurídica contratante.

Considerando o impacto da tributação sobre tais transportadoras, a baixa rentabilidade e a autorregulação de preços pelo mercado, “as empresas devem buscar outros meios de melhorar seu resultado e aumentar sua rentabilidade. Além da tentativa de redução dos custos – o que nem sempre é possível de se praticar – apresenta-se como alternativa o planejamento tributário” (SOBOCINSKI NETO, 2015, p. 7).

Embora estudos técnicos apontem que, em certos contextos, a utilização de frota própria pode se mostrar mais eficiente, a terceirização — e, em especial, a subcontratação de transporte rodoviário de cargas — apresenta vantagens operacionais que influenciam diretamente as decisões estratégicas de grupos econômicos. Nesse sentido, Péra e Caixeta-Filho (2016) destacam que a subcontratação confere flexibilidade operacional, redução de custos fixos e mitigação de riscos. Acrescente-se, do ponto de vista tributário, que tais arranjos também podem gerar benefícios fiscais, seja pela possibilidade de utilização de regimes de créditos presumidos, seja pela forma de apropriação dos encargos tributários pelas transportadoras contratadas.

É viável, pois, cogitar que grupos atuantes em setores distintos, tal como o alimentício, constituam — ou venham a constituir — empresas de transporte sob controle integral ou quase integral, as quais formalmente cumprem os requisitos da Lei nº 11.442/2007, embora, preponderantemente, subcontratem o serviço a outras empresas prestadoras de TRC. Assim, a controladora pode se beneficiar dos créditos presumidos, mesmo sem realizar diretamente o transporte, explorando, simultaneamente, a vedação de créditos sobre determinados insumos, quando prevista na legislação vigente.

3.1.4 | Segregação de atividades econômicas

Segundo Anderle e Melo (2023), a concentração operacional e negocial, no mais das vezes, não tem sido suficiente para enfrentar os atuais desafios trazidos com a intensificação da concorrência comercial, levando alguns empreendimentos empresariais a adotar uma nova opção de reestruturação organizacional, pautada na segregação das atividades econômicas.

A problemática desse modelo descentralizado consiste na aferição da validade do plano de estruturação de operações e organizações societárias realizadas, o que já suscitou recentes controvérsias e discussões entre o Fisco e os contribuintes. As vantagens podem atingir os tributos incidentes sobre o lucro, os tributos indiretos e, ainda, aqueles sobre a receita da empresa, como é o caso de PIS/Cofins.

Conforme destacam os autores:

Dentre as diversas questões que podem ser endereçadas ao tratar dos inúmeros benefícios decorrentes da segregação das atividades, os aspectos jurídicos e tributários decorrentes da atividade de cessão parcial de direitos para comercialização de softwares têm sido cada vez mais suscitados. No que toca à matéria, exsurtem constantes dúvidas quanto à natureza jurídica dos *softwares*: (i) *standard*, (ii) *customized*, (iii) por encomenda, ou ainda (iv) SaaS, e as divergências quanto à sua classificação são capazes de mudar consideravelmente a tributação da operação (grifos nossos, ANDERLE; MELO, 2023, p. 4).

Os exemplos apresentados ilustram a pertinência de uma abordagem matemática complementar que vislumbre detectar assimetrias normativas potencialmente exploráveis, bem como mensurar o ganho tributário envolvido. Tal abordagem mostra-se útil tanto para a prevenção de ilícitos quanto para a formulação de políticas públicas, auditoria digital e compliance tributário, fornecendo ferramentas aplicáveis à fiscalização e à gestão empresarial.

3.2 | Aplicações analíticas e computacionais

Com o objetivo de relacionar a modelagem à problemática evidenciada nos exemplos do tópico 3.1., os subtópicos seguintes exploram suas potencialidades

analíticas e computacionais, por meio da aplicação do método de comparação de cenários e da construção de matrizes de ganho tributário. Assinalam-se também potenciais desenvolvimentos futuros, voltados à automação e ao aprofundamento do conhecimento da dinâmica de grupos econômicos.

3.2.1 | Análise comparativa de cenários

No tópico 2.3.5. foi demonstrado que, mantidos constantes os custos e receitas externas, qualquer aumento no resultado líquido consolidado do grupo econômico pode decorrer exclusivamente da redução de tributos incidentes sobre operações intragrupo:

$$\Delta L_G = - \sum_{i,j=1}^n \Delta T_{ij}$$

, onde:

- ΔL_G = variação do resultado operacional líquido consolidado;
- ΔT_{ij} = variação da tributação incidente sobre a empresa E_i nas transações com E_j .

Essa relação possibilita comparações objetivas entre cenários, como por exemplo:

- Atividade concentrada em uma única empresa** – real ou hipotética – que funcione como *empresa focal* do grupo;
- Reestruturações societárias** (fusão, cisão, incorporação);
- Pejotização de atividades-meio**, analisando a conveniência ou eventual irregularidade.

A noção de **empresa focal**, consagrada por Jarillo (1988) no campo da estratégia empresarial, descreve a entidade responsável por coordenar os fluxos e assegurar a coesão dentro de uma rede. Transposta ao contexto societário e tributário, tal noção permite compreender como a concentração de operações em uma sociedade do grupo pode não apenas orientar decisões gerenciais, mas também moldar a forma de incidência tributária. A centralidade estrutural de determinadas empresas, identificável inclusive por métodos algébricos baseados em autovalores e autovetores (BONACICH, 1987; VITALI;

GLATTFELDER; BATTISTON, 2011), reforça a pertinência de tratá-las como polos de referência para a simulação de cenários.

Definindo G_{ij} como o ganho tributário associado à cada operação $i \rightarrow j$, pode-se escrever:

$$\Delta L_G = \sum_{i,j=1}^n G_{ij} = - \sum_{i,j=1}^n \Delta T_{ij}$$

, onde:

$$\Delta T_{ij} = T_{ij} - T_F$$

, com,

- T_{ij} = tributo incidente sobre em relação a no **Cenário interdependente (I)**;
- T_F = tributo incidente no **Cenário Focal (F)**.

Essa formulação serve de base para simulações em planilhas ou sistemas, permitindo ajustar parâmetros e avaliar efeitos tributários de alterações estruturais no grupo.

3.2.2 | Matrizes de ganho e potencial de vedação a créditos tributários

Uma aplicação prática é a construção de **matrizes de ganho tributário**, capazes de expor assimetrias específicas da legislação.

Exemplo: suponha o caso de um grupo econômico formado por uma controladora E_1 que detém 100% de participação societária nas empresas do grupo. Ademais:

- as subsidiárias integrais (E_2, E_3, \dots, E_n) são as principais fornecedoras de bens para a controladora E_1 ; e
- Existe apenas tributação de PIS/Cofins.

O órgão fiscalizador deseja identificar se há ganho tributário decorrente da estrutura societária (liderança

única e integral) comparada à atividade equivalente que, por hipótese, poderia ser exercida apenas pela controladora integral (empresa-chave ou empresa focal) sem fazer uso de operações interdependentes. Criam-se assim dois cenários:

- **Cenário I (atual ou interdependente):** Cenário em que o grupo econômico exerce a atividade econômica com sua atual estrutura societária, fazendo uso de operações interdependentes;
- **Cenário II (hipotético, focal ou independente):** Cenário hipotético, idealizado para comparação, no qual inexistem operações interdependentes. A empresa-chave ou focal deve ser capaz de obter o mesmo desempenho do grupo econômico.

A comparação entre estes cenários permite identificar as variações de créditos e de débitos de PIS/Cofins. Por simplificação, considere que o PIS e a Cofins podem ser tomados, matematicamente, como um único tributo, calculado pelo produto entre alíquotas efetivas (alíquota geral de PIS/Cofins) e bases de cálculo efetivas (diferença entre base de cálculo de débitos e de créditos). Ademais, considere que:

- A controladora E_1 está sempre sujeita à alíquota τ_j , independentemente do Cenário considerado (I ou II).
- As subsidiárias integrais (E_2, E_3, \dots, E_n) estão sujeitas às alíquotas τ_j no Cenário I, com $(j = 2, 3, \dots, n)$. Frise-se que inexistem subsidiárias no Cenário II.
- No Cenário I, a controladora integral E_1 apura créditos sobre **custos nominais** C_{1j} incorridos nas aquisições de bens de suas subsidiárias. Diz-se nominais porque a receita auferida pelas investidas nessas transações intragrupo serão 100% reapropriadas pela investidora quando da contabilização dos resultados MEP;
- No Cenário I, as subsidiárias E_j incorrem em **custos efetivos** \bar{C}_j com relação a

fornecedores externos, que serão aplicados às **vendas nominais** V_{j1} de bens para a controladora integral E_1 . Diz-se custos efetivos porque esses valores são retornam para o grupo.

- No Cenário I, as subsidiárias E_j sofrem restrição β à apuração de créditos de PIS/Cofins sobre os custos efetivos \bar{C}_j , onde β é uma constante, denominada **proporção de vedação a créditos**, com $(0 \leq \beta \leq 1)$.
- No Cenário II, a empresa focal E_1 incorre, por hipótese, nos mesmos custos externos \bar{C}_j então incorridos pelas subsidiárias no Cenário I, bem como auferir a mesma receita de venda a clientes externos.
- No Cenário II, a empresa focal E_1 sofre a mesma restrição β à apuração de créditos sobre os custos efetivos \bar{C}_j então incorridos pelas subsidiárias integrais.

A partir dessas informações, pode-se modelar a variação dos créditos de PIS/Cofins, denotada por $\Delta Cred$, como sendo:

$$\Delta Cred = \underbrace{\left[\sum_{j=2}^n \tau_j (1 - \beta) \bar{C}_j + \tau_1 C_{1j} \right]}_{\text{Cenário I (atual ou interdependente)}} - \underbrace{\left[\sum_{j=2}^n \tau_1 (1 - \beta) \bar{C}_j \right]}_{\text{Cenário II (focal ou sem interdependência)}}$$

$$\therefore \Delta Cred = \sum_{j=2}^n (\tau_j - \tau_1) (1 - \beta) \bar{C}_j + \tau_1 C_{1j}$$

De modo semelhante, a variação dos débitos de PIS/Cofins, denotada por ΔDeb , será dada por:

$$\Delta Deb = \left(\sum_{j=2}^n \tau_j V_{j1} + \tau_1 \bar{V}_1 \right) - \tau_1 \bar{V}_1$$

E como a tributação das receitas externas foi mantida constante, tem-se simplesmente:

$$\Delta Deb = \sum_{j=2}^n \tau_j V_{j1}$$

Lembrando que $V_{j1} = C_{1j}$, pode-se escrever:

$$\Delta Deb = \sum_{j=2}^n \tau_j C_{1j}$$

A variação da tributação intragrupo, denotada por ΔT será dada pela diferença entre a variação de débitos e de créditos, ou seja:

$$\Delta T = \Delta Deb - \Delta Cred$$

$$\Rightarrow \Delta T = \left[\sum_{j=2}^n \tau_j C_{1j} \right] - \left[\sum_{j=2}^n (\tau_j - \tau_1)(1 - \beta) \bar{C}_j + \tau_1 C_{1j} \right]$$

Reorganizando os termos:

$$\Delta T = \sum_{j=2}^n (\tau_j - \tau_1) \cdot [C_{1j} - (1 - \beta) \bar{C}_j]$$

Por fim, para o exemplo dado, o ganho tributário, denotado por $G_{PisCofins}$, será de:

$$G_{PisCofins} = - \Delta T$$

$$\therefore G_{PisCofins} = \sum_{j=2}^n (\tau_1 - \tau_j) [C_{1j} - (1 - \beta) \bar{C}_j]$$

Essa equação leva às seguintes conclusões:

- O ganho tributário só ocorre se $\tau_1 > \tau_j$, o que tipicamente reflete a **diferença de regimes tributários** (cumulativo x não cumulativo, Lucro Real x Lucro Presumido etc.) associados à controladora E_1 e suas controladas integrais E_j .
- Esse ganho cresce quando as aquisições de insumos ou de bens estão sujeitas a **forte vedação de créditos** ($\beta \rightarrow 1$), pois as

operações interdependentes (Cenário I) possibilitam a “transferência” dos créditos sobre os custos externos \bar{C}_j para a controladora E_1 , que passa a se creditar com base nos custos nominais ($C_{1j} > \bar{C}_j$). Para tanto, em geral, a controladora deve se enquadrar no regime não cumulativo ($\tau_j \geq \tau_j \forall j$).

Para estruturar computacionalmente essa análise, pode-se ainda representar os ganhos tributários parciais G_{1j} em **matrizes de ganho dadas** por:

$$G_{1j} = \begin{bmatrix} (\tau_1 - \tau_j) & (1 - \beta) \cdot \bar{C}_j \\ (\tau_1 - \tau_j) & C_{1j} \end{bmatrix}$$

Assim, o ganho total passa a ser dado por:

$$G_{PisCofins} = \sum_{j=2}^n \text{Det}(G_{1j})$$

, onde $\text{Det}(G_{1j})$ são os determinantes das matrizes de ganho G_{1j} .

Essa formulação matricial permite implementar **rotinas automatizadas** para cálculo e análise, alimentadas por dados fiscais e contábeis, com potencial de aplicação em:

- **Fiscalização** – identificação de estruturas com ganho tributário potencialmente irregular;
- **Planejamento** – estimativa de impactos e otimização de arranjos societários lícitos;
- **Estudos setoriais** – mapeamento de riscos ou oportunidades por segmento econômico.

A formulação apresentada mostra que é possível organizar os efeitos tributários em matrizes de ganho, conferindo tratamento sistemático às operações intragrupo. Esse mesmo raciocínio pode ser estendido a estudos de sensibilidade, em que representações

vetoriais do resultado consolidado — eventualmente apoiadas em desenvolvimentos em série de Neumann, a exemplo do uso em sistemas interdependentes analisados por Klein (1965)² — permitiriam avaliar o impacto de variações nas participações societárias ou nas operações intragrupo. Tais desdobramentos, embora relevantes, ultrapassam o escopo do presente artigo e são deixados como perspectivas para trabalhos futuros.

² *Nota técnica:* em macroeconomia (interdependência setorial), o multiplicador de insumo-produto $(I - A)^{-1}$ é interpretado como o efeito total de choques, decomposto em impactos diretos (A), indiretos (A^2), e de ordem superior (A^3); o que matematicamente corresponde a uma expansão em série de Neumann. Na análise de sensibilidade proposta, a expansão é dada por $(I - P)^{-1} = I + P + P^2 + P^3 + \dots$, em que P é a matriz antissimétrica de participações avaliadas pelo MEP, válida desde que o raio espectral de P seja inferior a 1 (condição de convergência).

4 | Conclusão

O estudo demonstrou que as transações intragrupo, embora neutralizadas na consolidação contábil, produzem efeitos tributários que persistem no resultado consolidado. A formulação algébrica desenvolvida evidenciou como diferenças de regimes e regras de aproveitamento de créditos criam assimetrias que afetam o grupo econômico como um todo, ainda que tais efeitos não transpareçam de imediato nas demonstrações contábeis tradicionais.

A aplicação a exemplos da legislação do PIS e da Cofins mostrou que tais assimetrias não são apenas abstrações teóricas, mas situações práticas recorrentes que alteram o custo tributário efetivo dos grupos. Ao mesmo tempo, a construção das matrizes de ganho tributário revelou um caminho sistemático para organizar e comparar esses efeitos, permitindo diagnósticos objetivos e a simulação de cenários alternativos.

Com isso, o artigo reforça a relevância de uma abordagem matemática no estudo de operações intragrupo, sem pretender esgotar o tema. Os desdobramentos possíveis incluem análises de sensibilidade e aplicações computacionais, mas os resultados já apresentados fornecem elementos úteis tanto para a pesquisa acadêmica quanto para práticas de auditoria, conformidade fiscal e planejamento societário lícito.

Referências bibliográficas

ANDERLE, Ricardo; MELO, Naiara. Planejamento tributário na segregação de atividades. Florianópolis: IBET, 2023. Disponível em:

<https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2023/06/Ricardo-Anderle-e-Naiara-Melo.pdf>.

Acesso em: 17 ago. 2025.

BONACICH, Phillip. Power and centrality: a family of measures. *American Journal of Sociology*, v. 92, n. 5, p. 1170-1182, mar. 1987.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a contribuição para o PIS/Pasep. Diário Oficial da União, seção 1, Brasília, DF, 31 dez. 2002.

BRASIL. Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins. Diário Oficial da União, seção 1, Brasília, DF, 30 dez. 2003.

BRASIL. Lei nº 14.440, de 2 de setembro de 2022. Dispõe sobre alterações na legislação tributária federal. Diário Oficial da União, seção 1, Brasília, DF, 5 set. 2022.

BRASIL. Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007. Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas. Diário Oficial da União, seção 1, Brasília, DF, 8 jan. 2007.

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Acórdão nº 3302-008.120. 3ª Câmara, 2ª Turma Ordinária. Relator: Coríntio Oliveira Machado. Sessão de julgamento em 29 jan. 2020. Disponível em:

<https://carf.economia.gov.br/>.

BRASIL. Receita Federal do Brasil. Parecer Normativo COSIT nº 5, de 17 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a aplicação dos conceitos de essencialidade e relevância para fins de creditamento da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 18 dez. 2018.

BOLDRINI, José Luiz; COSTA, Sueli I. Rodrigues; FIGUEIREDO, Vera Lúcia da Rocha Lopes. Álgebra linear. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1986.

CPC 36 (R3). Demonstrações consolidadas. Brasília: Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 2012.

FUSÕES & AQUISIÇÕES. Bancos e fintechs apostam no setor de vale-refeição e alimentação. Disponível em: <https://fusoesaquisicoes.com/acontece-no-setor/bancos-e-fintechs-apostam-no-setor-de-vale-refeicao-e-alimentacao/>.

Acesso em: 18 ago. 2025.

KLEIN, Lawrence R. Mathematical Methods and Models in Economics. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1965.

JARILLO, J. Carlos. On Strategic Networks. Strategic Management Journal, v. 9, n. 1, p. 31-41, 1988.

MACHADO, Hugo de Brito. Introdução ao planejamento tributário. 3. ed. Atualizada por Schubert de Farias Machado. São Paulo: IBDT/Juspodivm, 2024.

PÉRA, Thiago Guilherme; CAIXETA-FILHO, José Vicente. Análise comparativa entre o uso de frota própria e a terceirização do transporte rodoviário de cargas no Brasil. São Paulo: IBR, 2016.

SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da tributação direta da renda. São Paulo: IBDT, 2020.

SOBOCINSKI NETO, Thadeo. Planejamento tributário em empresa transportadora rodoviária de cargas. 2015. Trabalho final de Especialização (Contabilidade e Finanças) — Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2015. Disponível em:

<https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/52868>.

Acesso em: 18 ago. 2025.

VITALI, Stefania; GLATTFELDER, James B.; BATTISTON, Stefano. The network of global corporate control. PLoS ONE, v. 6, n. 10, e25995, 2011.

DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0025995>.